

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING QIZIQISHLARINI KASB-HUNAR TANLASHGA YO‘NALTIRISH ZARURATI

N.N.Djamilova

Nizomiy nomidagi TDPU Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasida professori,
pedagogika fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15574095>

***Annotatsiya.** Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning qiziqishlarini kasb-hunar tanlashga yo'naltirish zarurati ilmiy-pedagogik jihatdan asoslangan.. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning turli kasblar haqida dastlabki tasavvurlarini shakllantirish, ularning qiziqishlarini inobatga olgan holda kasbiy yo'nalish berish, mehnatga hurmat va uni qadrlash tuyg'usini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, individual yondashuv, o'yin faoliyatidan foydalanish va ota-onalar bilan hamkorlikning ahamiyati ta'kidlangan. Bolaning to'g'ri kasb tanlashi jamiyatga foyda keltirishi, shaxsiy farovonlikka erishishi, innovatsion fikrlashi va ijodkorlikni rivojlantirish uchun muhim omil ekanligi qayd etilgan.*

***Kalit so'zlar:** maktabgacha ta'lim, kasb-hunar, qiziqish, kasbiy yo'nalish, o'yin faoliyati, shaxsiy rivojlanish, kelajak kasbiy faoliyat.*

Inson biror kasbni egallashi uchun o'qishi va ta'lim olishi lozim. Kasbga qiziqishni biz eng avvalo yoshlikdan bolalarda ayniqsa, maktabgacha bo'lgan davrda shakllantirishimiz lozim. Buning uchun biz bolalarning qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda ularni kelajakda turli zamonaviy kasblarni tanlashga qiziqishlarini shakllantirish lozim. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori maktabgacha ta'lim tizimini uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasini belgilaydi. Unda bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim berish, ularning qiziqishlarini rivojlantirish va kelajakda kasb tanlashiga yo'naltirish masalalari o'rin olgan[2].

Bolada kasbga qiziqish o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Bolada biron bir kasbga qiziqish quyidagi sabablar tufayli paydo bo'ladi: oiladagi muhit, biror bir faoliyatga nisbatan qobiliyatning mavjudligi, ta'lim-tarbiya jarayonida kasbga yo'naltirish orqali. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kasblar bilan tanishtirish aniq maqsadga yo'naltirilgan pedagogik jarayon hisoblanadi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarga kattalarni kasblar bilan tanishtirishning asosiy maqsadi: kasblar haqida aniq bilim va tushunchalar berish, kasblarga nisbatan qiziqish va xohishni uyg'otish, barcha kasblar muhimligini va uning jamiyat hayotida ahamiyatini bola ongiga singdirish, kattalar mehnatini qadrlash va hurmat qilishni tarbiyalashdan iborat.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kasbga qiziqishni shakllantirishda tarbiyachi har bir bolaning qiziqish va qobiliyatlarini hisobga olgan holda, ularni shu kasbga yo'naltirishlari lozim. Bolalarning kelajakda qanday inson bo'lishlari va qaysi kasbni egallashlari aynan maktabgacha yosh davrida yaqqol namoyon bo'ladi. Bizning maqsadimiz ham yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan barkamol avlodni tarbiyalab voyaga etkazishdan iboratdir. Shu sababdan, maktabgacha yosh davridan bolalarni kasb tanlashga qiziqishni shakllantirish muhim hisoblanadi.

Kasb-hunar mehnat mazmuniga ega bo'lib, shaxs qiziqishlari, mayllari, qobiliyatlari va imkoniyatlariga muvofiq egallanadigan, inson va jamiyat taraqqiyoti hamda farovonligiga hizmat qiladigan ijtimoiy foydali insoniy faoliyatdir.

Mehnat tarbiyasi umuman tarbiyaning asosini, tarbiyalanuvchilar faoliyatining mazmunini tashkil qiladi. Har bir bola maktabgacha tarbiya yoshidan boshlab mehnatda ishtirok etishi zarur. Maktabgacha ta'lim tashkilotida, oilada bajariladigan uncha murakkab bo'lmagan har bir topshiriq uning kundalik vazifasiga aylanishi kerak. Mehnat har bir kishi kamolotida va umuman jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarni jismoniy, aqliy, axloqiy, estetik tomondan tarbiyalashda va kasb-hunarga qiziqishlarini rivojlantirishda mehnat tarbiyasi muhim ahamiyatga ega.

Kasbga yo'naltirish - har qanday yoshdagi insonga kasb tanlashda ko'maklashish uchun qo'llaniladigan bir qator tadbirlar majmuidir. R.X.Jo'raev, O'.Q.Tolipov, Sh.Sharipovlar unga “yoshlarga ularning qiziqish, layoqat, qobiliyatlariga va jamiyatning turli kasblarga bo'lgan ehtiyojiga muvofiq holda kasb tanlashga yordam beruvchi maqsadli faoliyat”[6] -deya ta'rif beradilar. Haqiqatan, ushbu ta'rifda kasbga yo'naltirishning barcha xususiyatlari to'liq qamrab olingan.

Kasbga yo'naltirishning umumiy tamoyillari (onglilik, muvofiqlik (shaxs qiziqishlari qonuniyatlari bilan jamiyat uchun zarur bo'lgan kasblarga nisbatan ehtiyojning mos kelishi); kasb tanlash faolligi, rivojlantirish (kasbning shaxs rivojlanishiga xizmat qilishi) hamda umumpedagogik tamoyillar bilan uyg'unlashgan o'ziga xos tamoyillari (kasb-hunarga yo'naltirishning hayot bilan, mehnat va amaliyot bilan bog'liqligi, mehnat tayyorgarligi bilan bog'liqligi, mehnat ta'lim-tarbiyasining yaxshi yo'lga qo'yilishi kabilar) mavjud [6].

Erta kasbga yo'naltirish – bolalarni kasbga qiziqtirish, kasblar bilan tanishtirish va ularda kasbiy tasavvurlarni shakllantirishga oid maktabgacha va boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalar bilan olib boriladigan bir qator tadbirlar majmuini qamrab oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida erta kasbga yo'naltirish bolalarni uyushqoqlik, mehnat jarayoniga shaxsiy tashabbus bilan qo'shilish, mehnat faoliyatida o'z-o'zini nazorat etish, o'z-o'ziga baho berish, boshlagan ishini oxiriga etkazish, mehnatga ma'suliyat bilan yondashish kabi sifatlar bilan birga, o'zгалar mehnati natijasiga hurmat va ularning kasbiga qiziqishni tarbiyalashni o'z ichiga oladi. Kasb-hunar bilan tanishtirish quyidagilarga e'tibor qaratiladi:

- har bir kasbning ijtimoiy mohiyati;
- mehnat ahli o'rtasidagi ijobiy o'zaro yordam berish munosabati;
- har qanday kasb ham muhim ekanligini tushuntirish.

Shuningdek, ushbu jarayonda mehnat faoliyatining quyidagi asosiy tarkibiy qismlari bilan tanishtiriladi:

- mehnatning maqsadi, uning ijtimoiy ahamiyati;
- materiallarni tanlash (kasb-hunarga va mehnat oid materiallar);
- jihozlash (mehnat faoliyati uchun zarur bo'lgan asboblarni tayyorlab olish);
- mehnat jarayoni (maqsadga erishish uchun bajariladigan mehnat harakatlari);
- natija — mehnat mahsuloti.

5-7 yoshli bolalar katta yoshlilar mehnatiga qiziqishadi, biror mehnat jarayonini bajarishda kattalar bilan birga qatnashish yoki biror narsani mustaqil bajarishga ishtiyoqmand bo'lishadi. Ular faoliyatlari kichik maktabgacha yoshdagilarga nisbatan anchagina maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi.

Bolalarda mehnat ko'nikmalarini shakllantirishda quyidagi qoidalarga rioya qilish lozim:

1) katta guruhlarda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, xo'jalik mehnati, er chopish, ko'chat ekish, ko'chatlarga suv quyish kabi tabiat bilan aloqador mehnat turlarini, shuningdek, qo'l mehnatini tashkil etish;

2) "Maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'lim-tarbiya dasturi" orqali mehnat uchun ajratilgan vaqtdan to'liq foydalanish. Bolalarni mehnat turlariga muntazam jalb qilish;

3) bolalar mehnat faoliyatining yakka va jamoa turlaridan foydalanish;

4) bolalar mehnatiga rahbarlik qilish metod va usullarini ta'lim-tarbiya vazifalariga muvofiq tanlash;

5) mehnat turlarini bolalar faoliyatining boshqa turlari bilan oqilona uyg'unlashtirish;

6) maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni kasb-hunarga qiziqtirish muhitini ta'minlash kabilar.

Odatda, maktabgacha ta'lim tashkilotida katta maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning kun tartibida o'ziga-o'zi xizmat ko'rsatish mehnati sezilarli o'rinni egallaydi. Pedagoglar bolada o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish: mustaqil yuvinish, kiyinish ko'nikmasini shakllantirishda davom etadilar, bolalardan yuvinish, echinish, ovqatlanish tartibini aniq bilishni, ularni o'z vaqtida va aniq bajarishni talab qiladilar. Maktabgacha ta'lim tashkiloti dasturiga binoan har bir yosh guruhidagi tarbiyalanuvchilar kattalar mehnati to'g'risida quyidagi bilim va tasavvurlarni egallab olishlari lozim:

Kichik guruh:

1) ayrim kasb egalarining mehnat jarayoni;

2) mehnat jarayonidagi mehnat harakatlari;

3) mehnat jarayonini amalga oshirish uchun kerakli material;

4) ma'lum bir mehnat jarayonini bajarish uchun jihozlar;

5) mehnat natijasi;

6) kishi mehnatining ijtimoiy ahamiyati kabilar.

O'rta guruhda mehnat to'g'risida qo'shimcha tasavvur va bilimlar beriladi:

1) harakat sifati haqida;

2) kishining mehnatini engillatuvchi moslamalar to'g'risida;

3) kishilarning mehnatga muhabbati haqida.

Katta va tayyorlov guruhida esa yana yangi tasavvur va bilimlar beriladi:

1) kishilar mehnatini engillatadigan mashina va mexanizmlar to'g'risida;

2) kishilar mehnati jamoa xarakterida ekanligi haqida;

3) jamoa mehnati jarayonida kishilarning o'zaro munosabatlari to'g'risida;

4) mehnat qahramonlari, xalq mehnat an'analari haqida.

Albatta, erta kasbga yo'naltirishning maqsadi maktabgacha ta'lim davrida bolaning biror-bir kasbni ongli ravishda tanlashiga erishish bo'lmay, balki ularda kasblarning turlari va o'ziga xos xususiyatlari haqida obyektiv tasavvurlarni shakllantirishdan iborat. Jumladan, bolalarda kasblar dunyosi va mehnatga ijobiy munosabatni shakllantirish; o'z imkoniyati darajasida yoshiga mos mehnat bilan doimiy va izchil shug'ullanish ishtiyoqini vujudga keltiradi. Erta kasbga yo'naltirishning asosiy yo'nalishi kasbiy tarbiya bo'lib, u o'z ichiga bolalarda mehnatga qiziqish va mehnatkashlik fazilatiga ega bo'lishga intilishni qamrab oladi. Kasbiy axborotlar bilan ta'minlash bolalarni kasblar dunyosi haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtirib borish demakdir. Bunda kattalarning nazorati va etakchiligi zarur bo'lib, bu jarayonlar bevosita maktabgacha ta'lim tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi[5].

Kasbiy axborot – maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining yosh va qiziqishlariga ko’ra turli tiplarga ajralgan toifasiga moslab beriladigan kasblarga oid ma’lumotlarni qamrab oladi. Maktabgacha tarbiya yoshi davrining o’ziga xos xususiyati bolalar mehnatining o’yin bilan bog‘liq bo’lishidir, o’yin orqali amalga oshirilgan mehnat bolalarda kasb-hunarga qiziqishni oshiradi. Maktabgacha ta’lim tashkilotida maxsus didaktik o’yinlar jarayonida amalga oshirilgan xatti-harakatlar aksariyat biror mehnat va kasb-hunarga qiziqtirish jarayonini aks ettiradi. O’ziga xos xususiyatlari, mazmuni, yuzaga kelish sababiga ko’ra mehnat va o’yin bir-biridan farq qiladi. Mehnatda maqsad qo’yiladi, uni amalga oshirish, natijaga erishish uchun shart-sharoit yaratiladi, vositalar izlab topiladi. O’yinda esa bolalar kattalarning mehnat faoliyatiga taqlid qiladilar.

Maktabgacha yosh - bolaning o'z qiziqishlari va moyilliklarini aniqlashning eng qulay davri. O'yinlar, ijodiy faoliyatlar va turli xil kasb egalari bilan tanishuv orqali bolalar o'zlariga nima yoqishini, nimaga qobiliyati borligini bilib oladilar. Qiziqishlarini anglagan bola o'ziga ishonchli bo'ladi, o'zini hurmat qiladi va maqsadga intilish qobiliyatini rivojlantiradi. Motivatsiya: Qiziqish bilan bog'liq faoliyat bolalarni o'rganishga, yangi bilimlarni egallashga va ko'nikmalarni shakllantirishga undaydi.

Maktabgacha yoshda bolalar turli kasblar haqida dastlabki tasavvurlarga ega bo'ladilar. Bu tasavvurlar ularning kelajakda kasb tanlashiga ta'sir qilishi mumkin. Bolalarni turli kasblar bilan tanishtirish, ularning qiziqishlarini inobatga olgan holda, kasbiy yo'nalish berishga yordam beradi. Turli xil mehnat faoliyati bilan tanishuv, mehnatga hurmat va uni qadrlash tuyg'usini shakllantiradi. Bolalarni maktabgacha yoshdan boshlab kasbiy yo'naltirish, jamiyatning kelajakdagi malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondirishga yordam beradi. Qobiliyatli va o'z kasbini sevuvchi mutaxassislar iqtisodiy rivojlanishga katta hissa qo'shadilar. Kasb tanlashda adashmaslik, ish bilan ta'minlanganlik va o'z kasbidan qoniqish hissi jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Har bir bola o'ziga xos qiziqishlarga va qobiliyatlarga ega. Pedagoglar bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishlari kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin - asosiy faoliyat turi. Kasbiy yo'naltirish ham o'yinlar, ijodiy mashg'ulotlar va turli xil tadbirlar orqali amalga oshirilishi kerak. Ota-onalar bolalarning qiziqishlarini rivojlantirishda va kasb tanlashiga yo'naltirishda muhim rol o'ynaydilar. Pedagoglar ota-onalar bilan hamkorlik qilishlari va ularga maslahatlar berishlari kerak.

Maktabgacha yoshda kasb-hunarga qiziqishni uyg'otish - bu kelajak uchun investitsiya. Bu bolalarga o'z o'rnilarini topishga, jamiyatga foyda keltirishga va hayotdan qoniqish hissini tuyishga yordam beradi. Bu jarayonni to'g'ri tashkil etish bolalarning kelajakda muvaffaqiyatli va baxtli bo'lishlariga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to’g’risida”gi Qonuni. O’RQ 595-son. 6.12.2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti” 802-sonli qarori. 20.12.2020.
4. “Ilk qadam” takomillashtirilgan davlat o’quv dasturi. 2022.

5. Abduqusov O. Kasb ta'limi o'qituvchilari tayyorlashga integrativ yondashuv. – T.: “Fan”, 2004. – 158 b. 30-b,
6. Jo'raev R.X., O'.Q.Tolipov, Sh.S.Sharipov. Uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari. – T.: Fan, 2004.- 119 b. 115-b.
7. Кусакова, Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3–7 лет/ Л.В. Кусакова.- М.: -Мозаика-синтез, 2007.-144с.
8. Потапова,Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях/ Т.В. Потапова.-М.: - Сфера, 2004.- 64с.